

**ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ**

Нормуратова Валентина Ивановна,
кандидат педагогических наук,
доцент Узбекского государственного
университета мировых языков,
Узбекистан, город Ташкент

Аннотация. Данная статья рассматривает некоторые проблемы методического, лингвистического и психологического характера, касающиеся использования инструментов искусственного интеллекта (ИИИ) в обучении иностранным языкам.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ресурсы и инструменты искусственного интеллекта, языковое образование, иностранные языки, цифровая компетенция, методические проблемы, лингвистические проблемы, психологические проблемы, персонализация обучения, адаптивные учебные платформы, машинный перевод, обратная связь и оценка.

Глобальное языковое образование сегодня немислимо без использования искусственного интеллекта (ИИ). Очень важные составляющие в языковом образовании такие как персонализация обучения, адаптивные учебные платформы, машинный перевод, обратная связь и оценка, доступ к образованию для всех были внедрены благодаря появлению ИИ. Он может создавать персонализированные программы обучения, учитывая уровень знаний, интересы и стиль обучения каждого ученика, позволяет эффективнее использовать учебное время и ускоряет процесс овладения иностранным языком. Бесспорно, ИИ играет важную роль в улучшении качества образования, повышении доступности обучения и подготовке студентов к вызовам современного мира. Более того, «..использование ИИ может облегчить профессиональную деятельность преподавателя иностранного языка, сократив время на подготовку к занятиям, разработку и проверку заданий.» [2]

В учебном процессе при использовании ИИИ преподаватель зачастую может столкнуться с проблемами методического, лингвистического и психологического характера. Преподаватели следует знать различия между это ресурсами и инструментами ИИ, которое заключается в их природе: ресурсы представляют собой данные и вычислительные мощности, а инструменты - средства для решения конкретных задач с использованием этих данных и ресурсов. В данной статье освещаются только проблемы ИИИ. В систему ИИИ входят разнообразные программные и аппаратные средства,

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

способные выполнять задачи, требующие интеллектуальных способностей. В контексте образования и обучения иностранным языкам, такие инструменты могут включать в себя системы адаптивного обучения, интерактивные учебные платформы, системы автоматизированного тестирования и оценивания, системы автоматической проверки и исправления, голосовые ассистенты и чат-боты. В качестве наиболее востребованных инструментов ИИ учеными-методистами выделяются: Duolingo: все 4 вида речевой деятельности с анализом ошибок пользователя; - Grammarly (письмо, чтение, редактирование); VPN - QuillBot (письмо; чтение, лексика, проверка грамматики, перефразирование текстов, генератор цитат); - ChatGPT (говорение, письмо, чтение, генерация текста по запросу пользователя); - Multitran_bot (переводчик, словари);- AndyRobot (грамматика);- EnglishSimpleBot (грамматика);- ELEVENLABS.IO - перевод текста в речь; автоматическое озвучивание аудио/видео. [3]

Основным фактором в решении проблем использования ИИИИ является цифровая, лингвистическая и методическая компетенция учителя иностранного языка, которая отражает его или ее способность эффективно анализировать, отбирать и использовать цифровые технологии в образовательном процессе. В контексте использования ИИ в обучении иностранным языкам, цифровая компетенция становится более значимой. Владение цифровыми навыками позволяет преподавателям осуществлять более гибкое и инновационное обучение, в том числе с использованием различных ИИИИ, таких как адаптивные системы обучения, чат-боты для практики разговорной речи, автоматизированные системы оценки и обратной связи, и многое другое. Роль лингвистической компетенции учителя иностранного языка при использовании ИИИИ в образовании тоже невозможно недооценить. Она состоит в умении уметь адаптировать обучающие материалы, способности учителя предоставлять коррекцию и обратную связь на основе результатов, полученных с помощью ИИИИ. Методическая компетенция выражается в способности учителя использовать ИИИИ для создания увлекательных и мотивирующих уроков, которые будут стимулировать интерес учеников к изучению иностранного языка и оказании эмоциональной поддержки и мотивацию, чтобы помочь им преодолевать трудности и продолжать двигаться вперед. Психологическая компетенция учителя служит как помощь в преодолении страха и тревоги у обучающихся перед использованием ИИИИ, что является одной из ключевых проблем использования на уроках ИИИИ. Студенты, боясь быть замещенными машиной, снижают свою мотивацию, что приводит к ухудшению результатов

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

в обучении. Постоянное сравнение своих навыков с возможностями ИИ также может негативно сказываться на самооценке обучающихся и уменьшить их уверенность в собственных знаниях. Чрезмерная зависимость от ИИ, включая переводчики и грамматические корректоры, может снизить мотивацию к самостоятельному изучению языка и развитию критического мышления. Кроме того, использование таких инструментов в индивидуальном обучении может ограничить возможности для живого общения и взаимодействия с другими учащимися и преподавателями, что негативно скажется на развитии коммуникативных навыков и социальной компетенции. Для решения этих проблем необходимо повышать осведомленность учащихся о возможностях и ограничениях ИИ, создавать поддерживающую и комфортную обучающую среду, интегрировать ИИИ в интерактивные и социальные формы обучения, а также развивать у студентов навыки саморегуляции, критического мышления и самооценки.

Использование ИИ инструментов связано с возникновением проблем лингвистического характера. Некоторые ИИИ могут недостаточно учитывать специфику целевого языка, его грамматические правила, лексические особенности и стилистические нормы. Это может привести к неправильному или непонятному обучению студентов. Проблемы с машинным переводом, хотя он становится все более распространенным, все еще в том, что он сталкивается с лингвистическими ограничениями, такими как точность перевода, передача контекста и культурных нюансов, адекватное воспроизведение идиом и фразеологизмов. Использование синтеза речи в ИИИ может вызывать проблемы с акцентом, интонацией, естественностью и пониманием речи, особенно при обучении произношению иностранного языка. ИИ-системы могут иметь ограниченный набор языковых данных для обучения и тестирования, что может ограничить их способность эффективно обучать разнообразные языковые группы и стили. В случае обучения более чем одному языку одновременно, некоторые ИИИ могут столкнуться с трудностями в учете взаимосвязей между языками, перекрестным влиянием и переводом между ними. Решение этих лингвистических проблем требует разработки более сложных и адаптивных ИИ-систем, способных учитывать разнообразные языковые контексты, предоставлять точные и адаптированные языковые обучающие материалы, а также учитывать индивидуальные потребности студентов. Кроме того, важно проводить постоянное обновление и улучшение

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

этих систем с учетом новых языковых данных и научных достижений в области лингвистики и ИИ.

Основные проблемы методического характера по использованию ИИИ в обучении иностранным языкам связаны с недостаточным пониманием и преподавателями и студентами специфики данной технологии, отсутствием методических рекомендаций квалифицированных методистов по имплементации конкретных инструментов, не знанием принципов и критериев отбора ИИИ, организацией процесса обучения с их применением. Не все преподаватели и студенты могут не иметь достаточного понимания о том, как работают и как эффективно использовать ИИИ. Это должно компенсироваться за счет четких и качественных рекомендаций со стороны опытных методистов. Но сегодня в системе образования огромный дефицит методистов по иностранным языкам, способных разрабатывать руководства по использованию ИИИ. Неопытность в выборе подходящих ИИИ и оценке их эффективности может привести к таким проблемам как неправильное использование, потеря времени и ресурсов, недостаточности обратной связи и оценки, риск ухудшения обучения.

В заключении статьи необходимо ответить, что современные преподаватели иностранных языков должны совершенствовать цифровую и другие профессиональные компетенции для эффективного анализа, отбора и использования ИИИ. По сути, сейчас настало время для университетов переосмыслить свои функции и педагогические системы преподавания, а также свои будущие отношения с технологиями ИИ и их владельцами. Кроме того, высшие учебные заведения должны осознавать весь спектр возможностей и проблем, актуализирующихся благодаря ИИ. [3] Своевременное изучение проблем методического, лингвистического и психологического характера, связанных с использованием инструментов ИИ в их профессиональной деятельности будет способствовать улучшению качества обучения иностранным языкам.

Список литературы:

1. Ковальчук С.В., Тараненко И.А., Устинова М.Б. Применение искусственного интеллекта для обучения иностранному языку в вузе // Современные проблемы науки и образования. – 2023. – № 6.
2. Кондрахина Н.Г. Петрова О.Н. Использование возможностей искусственного интеллекта для преподавания иностранных языков: новая реальность <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-vozmozhnostey->

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION” International Conference on Teacher Education

[iskusstvennogo-intellekta-dlya-prepodavaniya-inostrannyh-yazykov-novaya-realnost](#)

3. Шефиева Э. Ш. Использование искусственного интеллекта в образовательном процессе высших учебных заведений (на примере обучения иностранным языкам) <https://cyberleninka.ru/article/n/iskolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovatelnom-protse-ssive-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-na-primere-obucheniya-inostrannym>